

**XXII НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ – 2024»**

**XXII NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
"INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION
AND ENTREPRENEURSHIP – 2024"**

**СОДЕРЖАНИЕ
CONTENTS**

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ»

SECTION "CURRENT ISSUES IN PHYSICS"

<i>Варнавских, С. М.</i> Актуальные проблемы школьного и вузовского образования по физике на современном этапе.....	6
<i>Землякова, Е. С., Слежкин, В. А., Кострина, А. А., Сухих, С. А., Самусев, И. Г., Брюханов, В. В.</i> ИК-спектроскопия экстрактов цветков бархатцев (<i>Tagetes Patula</i> L.) в триглицеридах жирных кислот и этаноле	11
<i>Корнева, И. П.</i> Исследование оптических характеристик судовых моторных масел в магнитном поле рефрактометрическим методом	17
<i>Кострина, А. А., Артамонов, Д. А., Землякова, Е. С., Самусев, И. Г., Цибулькинова, А. В., Слежкин, В. А.</i> Абсорбционная динамика комплексных образований экстракта бархатцев <i>Tagetes Patula</i> L. и дигидрохлорида мезопорфирина IX.....	22
<i>Куприянова, Г. С., Молчанов, В. В., Северин, Е. А.</i> Магнитно-резонансная релаксометрия как метод идентификации и диагностики кестамидов и полимеров изоляции коаксиальных кабелей.....	30
<i>Курицкий, М. С., Кострина, А. А., Зозуля, А. С., Артамонов, Д. А., Цибулькинова, А. В.</i> Наносекундная лазерная абляция крупноразмерных наночастиц иттербия с поглощением в ультрафиолетовой области	37
<i>Синявский, Н. Я., Мершиев, И. Г.</i> Исследование деградации углеводородов судовых моторных масел	44

**СЕКЦИЯ «ХИМИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ»**

**SECTION "CHEMISTRY OF INTEGRATED TECHNOLOGIES
OF NATURAL RAW MATERIAL"**

<i>Бабич, О. О., Задорожная, А. П., Куликова, Ю. В.</i> Динамика изменения свойств тростника при получении микрокристаллической целлюлозы.....	52
<i>Белых, О. А.</i> Элементный состав омелы белой – полуэпифита древесных растений г. Калининграда	56
<i>Булычев, А. Г., Егорова, К. В., Лизоркина, О. А.</i> Химико-биологический анализ грунта и фильтрата полигона твердых бытовых отходов.....	60

<i>Булычев, А. Г., Лазарева, Э. С.</i> Исследование состава пигментов фресок кирхи 14 в. Св. Барбары в п. Храброво Калининградской области методами ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа	66
<i>Воротников, Б. Ю., Булычев, А. Г., Соклаков, В. В., Рачкова, Н. А.</i> Биоинженерные решения в рыбохозяйственной отрасли	70
<i>Муравьева, Н. А., Куликова, Ю. В. Бабич, О. О.</i> Технология получения угольных сорбентов из дешевого сырья и оценка их свойств	75

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК»

SECTION "MODERN PROBLEMS OF AGRICULTURAL SCIENCES"

<i>Безбородова, Н. А., Томских, О. Г., Романова, А. С.</i> Лабораторные исследования клостридий крупного рогатого скота на территории Уральского региона.....	82
<i>Вертель, Г. Э., Баркова, А. С.</i> Личинки черной львинки как перспективный кормовой белок для обогащения рационов цыплят-бройлеров	87
<i>Григорович, Л. М., Ноздрачева, Н. А., Козинец, Т. С.</i> Особенности интенсивной технологии возделывания озимой пшеницы (<i>Triticum aestivum</i> L.) в агроклиматических условиях Калининградской области.....	91
<i>Гуревич, А. С.</i> Продуктивность и качество урожая томата обыкновенного в защищенном грунте в условиях Калининградской области.....	98
<i>Давыденко, С. Г., Шиленко, А. А., Кунцова, М. Н., Гудь, В. А., Шилов, С. Д.</i> Экспресс-метод оценки питьевой воды и водных ресурсов	102
<i>Дорофеева, В. В., Рудковский, В. А.</i> Особенности функционирования зернопродуктового комплекса АПК в современных условиях	107
<i>Макарова, А. Н., Григорович, Л. М., Козаченко, И. С.</i> Исследование видового состава грибных патогенов в посевах озимой пшеницы (<i>Triticum aestivum</i> L.).....	112
<i>Соколова, О. В., Зубарева, В. Д.</i> Анализ распространения генетических детерминант антибиотикорезистентности и вирулентности <i>s. Aureus</i> и <i>e. Coli</i> с использованием разработанных тест-систем.....	117
<i>Троян, Т. Н., Руднев, А. А.</i> Оценка эдафотопических условий придорожной территории в агрофитоценозе озимой пшеницы (<i>Triticum Aestivum</i> L.)	125
<i>Шкуратова, И. А. Петрова, И. М.</i> Морфологическая характеристика поджелудочной железы поросят в возрасте до 4-х месяцев	131

СЕКЦИЯ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»

SECTION "TECHNOSPHERE SAFETY, ENGINEERING SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT"

<i>Барташевич, Ю. И., Станкевич, Т. С.</i> Анализ причин несчастных случаев на производстве, произошедших в результате эксплуатации транспортных средств при добыче полезных ископаемых в Магаданской области	136
<i>Гречкина, Е. С., Станкевич, Т. С.</i> Оборудование безопасности для дорожных транспортных средств при перевозке опасных грузов	141
<i>Гришина, Е. И., Станкевич, Т. С.</i> Организация и технология ведения аварийно-спасательных работ при чрезвычайной ситуации с проливом аммиака в результате дорожно-транспортного происшествия.....	146

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И ВИРУЛЕНТНОСТИ *S. AUREUS* И *E. COLI* С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗРАБОТАННЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ

¹Соколова Ольга Васильевна, д-р ветеринар. наук,
руководитель Уральского НИВИ – структурного подразделения
ФГБНУ УрФАНИЦ УРО РАН, ведущий научный сотрудник

²Зубарева Владлена Дмитриевна, младший научный сотрудник

^{1,2}ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН»,
Екатеринбург, Россия, e-mail: ¹nauka_sokolova@mail.ru; ²zzub97@mail.ru

*Маститы и метриты – основные заболевания, наносящие значительный экономический ущерб молочному скотоводству, связанный со снижением фертильности, продуктивности и преждевременной выбраковкой коров. Цель – разработка тест-систем и проведение скрининга этиологически значимых при воспалении репродуктивного тракта и молочной железы микроорганизмов на наличие генов вирулентности и антибиотикорезистентности. Проведенный мониторинг распространения генетических детерминант антибиотикорезистентности и вирулентности у изолятов *S. aureus* и *E. coli* позволит разработать меры рациональной антибиотикотерапии.*

Введение

Воспалительные заболевания молочной железы и репродуктивного тракта являются одними из наиболее частых причин преждевременной выбраковки коров молочных стад, на их долю приходится более 30% [1]. Проблема сохранения репродуктивного и продуктивного здоровья сельскохозяйственных животных представляется значимой, так как наряду с увеличением продуктивности у коров отмечается нарушение обменных процессов [2], снижение фертильности, иммунной реактивности, на этом фоне могут возникнуть трудноизлечимые инфекции, в том числе связанные с мультирезистентными микроорганизмами, что приводит к снижению удоев и качества молока, а также увеличению интервалов между отелами, увеличению затрат на терапию, изоляцию животных, возможную выбраковку высокопродуктивных животных [3, 4]. Изоляты *S. aureus* и *E. coli* были выбраны для изучения генетических детерминант, отвечающих за резистентность к антибактериальным препаратам, а также вирулентность, опосредующую патогенность в связи с высокой этиологической значимостью данных микроорганизмов в индуцировании воспалительных заболеваний молочной железы и репродуктивного тракта у крупного рогатого скота. Целью наших исследований являлась разработка тест-систем и проведение скрининга изолятов *S. aureus* и *E. coli*, выделенных из секрета молочной железы и цервика-вагинальных смывов коров, на наличие генов, отвечающих за резистентность к антибактериальным препаратам группы тетрациклинов и пенициллинов, а также генов вирулентности *S. aureus* (*seb*, *seg*, *luks-PV*, *lukED*, *fnbA*, *fnbB*) и *E. coli* (*fimA*, *fimH*, *stx1*, *stx2*).

Материалы и методы

Исследования проводили в отделе геномных исследований и селекции животных Уральского НИВИ – структурного подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УРО РАН в период с 2021 по 2024 гг. в рамках выполнения Государственного задания Минобрнауки России № 0532-2021-0004 «Разработка методологических подходов к мониторингу, контролю и сдерживанию антибиотикорезистентности оппортунистических микроорганизмов в животноводстве» (2021-2024) и Проекта РФФИ и Свердловской области № 20-416-660004 «Молекулярно-генетическая и фенотипическая характеристика микробиоты репродуктивной системы крупного рогатого скота» (2021-2022). Выделение ДНК микроорганизмов из чистых культур осуществляли с помощью коммерческого набора «Рибо-сорб» («АмплиСенс», Россия). Концентрацию выделенной ДНК определяли с помощью набора QuDye HS (Lumiprobe, Россия) на

флуориметре Qubit 4 (ThermoFisher Scientific, США) согласно инструкции производителя. Всего методом ПЦР было исследовано 52 изолята *E. coli* и 52 изолята *S. aureus*, выделенных из проб секрета молочной железы, цервико-вагинальных смывов от коров с симптомами воспалительного процесса молочной железы и репродуктивного тракта коров.

Для данных изолятов был проведен скрининг на наличие генов антибиотикорезистентности *mecA*, *tetM*, а также генов вирулентности *stx1*, *stx2*, *seb*, *seg*, *luks-PV*, *lukED*, *fnbA*, *fnbB*, по ранее предложенным протоколам, а также генов, опосредующих адгезию кишечной палочки – *fimA* и *fimH* при помощи разработанных тест-систем. Олигонуклеотидные последовательности праймеров и зондов оптимизированных тест-систем синтезированы компанией «ДНК-Синтез» (Россия) (Таблица 1).

Таблица 1

Олигонуклеотидные последовательности праймеров и зондов, использованных в исследовании

Ген	Последовательность 5'-3', п.н.	Размер ампликона, п.н.	Мишень	Источник
<i>Staphylococcus aureus</i>				
<i>mecA</i>	F:GTTGTAGTTGTCGGGTTTGG R:CTTCCACATACCATCTTCTTTAAC	336	Пенициллин-связывающий белок PBP 2A	[5]
<i>tetM</i>	F:GTGGACAAAGGTACAACGAG R:CGGTAAAGTTCGTCACACAC	406	Ген, кодирующий белки защиты рибосом	[6]
<i>seb</i> (PB)	F:ACACCCAACGTTTTAGCAGAGAG R:CCATCAAACAGTGAATTTACTCG Pr:[FAM]CAACCAGATCCTAAACCAGATGAGTTGCACA[BHQ1]	81	Энтеротоксин B	[7]
<i>seg</i>	F:TGCTATCGACACACTACAACC R:CCAGATTCAAATGCAGAACC	704	Энтеротоксин G	[8]
<i>luks-PV</i>	F:ATCATTAGGTA AAAATGTCTGGACATGATCCA R:GCATCAAGTGTATTGGATAGCAA AAGC	433	Субъединица PVL	[6]
<i>lukED</i>	F:TGAAAAAGGTTCAAAGTTGATACGAG R:TGTATTCGATAGCAA AAGCAGTGCA	269	Лейкоцидин	[9]
<i>fnbA</i> (PB)	F:AGTGAGCGACCATAACAACAG R:CATAATTCCCGTGACCATTT Pr:[FAM]AAGCACAAGGACCAATCGAGG[BHQ1]	185	Фибронектин-связывающий белок A	[10]
<i>fnbB</i>	F:GTAACAGCTAATGGTCGAATTGATACT R:CAAGTTCGATAGGAGTACTATGTTTC	524	Фибронектин-связывающий белок B	[11]
<i>Escherichia coli</i>				
<i>tetM</i>	F:ACAGAAAGCTTATTATATAAC R:TGGCGTGTCTATGATGTTTAC	850	Ген, кодирующий белки защиты рибосом	[12]
<i>stx1</i> (PB)	F:GTGGCATTAAATACTGAATTGTTCATCA R:GCGTAATCCACGGACTCTTC Pr:[ROX]TGATGAGTTTCTTCTATGTGTCCGGCAGAT[BHQ2]	109	Шигатоксины	[13]
<i>stx2</i> (PB)	F:GATGTTTATGGCGGTTTTATTTGC R:TGGAAACTCAATTTTACCTTTAGCA Pr:[FAM]TCTGTTAATGCAATGGCGGCGGATT[BHQ1]	83		
<i>fimA</i>	F:TGGTGGGACCGTTCACTTTA R:AAGGTCGCATCCGCATTAG Pr: [R6G]CACCCgTTCTgTCCAg[BHQ1]	443	Белковая субъединица пили FimA	[14; данное исследование]
<i>fimH</i>	F:ATGAAACGAGTTATTACCCTGTTTG R:TTATTGATAAACA AAAAGTCACGCC Pr: [ROX]CTACCACATCATTTATTggC[BHQ2]	903	Адгезин fimH	

Примечание: PB – ПЦР в реальном времени.

ПЦР и ПЦР-РВ проводили с использованием 2× реакционной смеси «Биомастер HS-qPCR» (Biolabmix, Россия), в состав которой входит фермент HS-Taq ДНК-полимераза, 10 мМ MgCl₂, 0,4 мМ каждого из нуклеозидтрифосфатов.

Реакционную смесь для проведения ПЦР готовили в расчете на одну реакцию (V= 25 мкл) следующим образом (Таблица 2):

Компоненты реакционной смеси для проведения ПЦР

Компонент	Объем на реакцию
ПЦР-буфер	12,5 мкл
Прямой праймер	0,375 мкл
Обратный праймер	0,375 мкл
Деионизированная вода	7,75 мкл

Реакционную смесь для проведения ПЦР-РВ готовили в расчете на одну реакцию ($V=25$ мкл) следующим образом (Таблица 3):

Таблица 3

Компоненты реакционной смеси для проведения ПЦР-РВ

Компонент	Объем на реакцию (мкл)
ПЦР-буфер	12,5
Прямой праймер	0,375
Обратный праймер	0,375
Флуоресцентный зонд	0,375
Деионизированная вода	7,375

Приготовленные реакционные смеси разносили по 21 мкл в 0,2 мл пробирки для ПЦР и добавляли 4 мкл ДНК-матрицы. В соответствующие пробы вносили отрицательный контроль (разбавитель) и положительный контроль (выделенные образцы ДНК, положительные на наличие генов антибиотикорезистентности, вирулентности). Общий объем реакционной смеси составлял 25 мкл. Программы амплификации, с оптимальными для протекания реакций температурными режимами, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Программы амплификации, используемые в исследовании

Гены	Начальная денатурация	Денатурация, отжиг, элонгация	Финальная элонгация
	1 цикл	35 циклов	1 цикл
<i>mecA, tetM, seg, luks-PV, lukED, fnbB</i>	95°C – 5 мин	94°C – 30 с, 60°C – 30 с, 72°C – 30 с	72°C – 10 мин
<i>seb, fnbA, stx1, stx2, fimA, fimH (РВ)</i>	95°C – 5 мин	94°C – 30 с, 60°C – 30 с, 72°C – 30 с	72°C – 10 мин

Примечание: РВ – ПЦР в реальном времени; – детекция флуоресценции.

Результаты исследований

В связи с отсутствием коммерческих тест-систем для детекции многих генетических детерминант антибиотикорезистентности и вирулентности у *S. aureus* и *E. coli*, нами были оптимизированы и разработаны тест-системы на основе подбора отечественных компонентов и модификации протоколов амплификации.

Использованные в исследовании праймеры были проверены на специфичность с помощью пластинчатого гель-электрофореза и капиллярного гель-электрофореза (Рисунок 1, 2). Регистрировали соответствие длины ампликонов с результатами анализа по базе данных Primer BLAST.

Рис. 1. Результаты капиллярного электрофореза, представлены гены антибиотикорезистентности и вирулентности *S. aureus*

Рис. 2. Результаты капиллярного электрофореза, представлены гены вирулентности *E. coli*

При помощи оптимизированной тест-системы ген *mecA* детектирован у 9,6% изолятов *S. aureus*. В наших исследованиях 7,7% изолятов *S. aureus* с геном *mecA* были выделены из молока коров при мастите, а 1,9% изолятов – выделены из цервико-вагинальных смывов коров с эндометритом. Ген *mecA* расположен на мобильном генетическом элементе – стафилококковой хромосомной кассете *mec* (*SCCmec*). Изоляты, положительные на наличие данного гена относят к метициллин-резистентным стафилококкам (MRSA), которые устойчивы ко всем группам пенициллинов. MRSA является важным патогеном человека и животных, который связан с несколькими инфекциями. Случаи выделения MRSA от коров с маститом [15, 16], сырого молока и молочных продуктов [17, 18], а также от коз с маститом регистрируются повсеместно [19, 20].

Резистентность к тетрациклинам, обусловленная геном *tetM*, выявлена у 21,2% изолятов золотистого стафилококка. Ген *tetM* располагается на конъюгативных транспозонах [20]. Продукты гена *tetM* представляют собой защитные белки рибосом, которые опосредуют устойчивость ко всем тетрациклинам, включая миноциклин [21].

У изолятов *E. coli* ген антибиотикорезистентности *tetM* не обнаружен.

Стафилококковые энтеротоксины (SE) являются одной из причин пищевых отравлений у людей. SE были классифицированы как члены семейства суперантигенов пирогенных токсинов из-за их биологической активности и структурного родства. SE раньше подразделялись на пять серологических типов (SEA, SEB, SEC, SED, SEE) на основе их антигенности. В настоящее время появились новые типы, например, SEG [22]. Гены, кодирующие стафилококковые энтеротоксины *seb* и *seg* выявлены в 1,9% и 9,6% изолятов соответственно.

S. aureus вырабатывает множество факторов вирулентности, включая двухкомпонентные по-образующие лейкотоксины, которые поражают разные типы лейкоцитов [23]. Гены *lukE* и *lukD* располагаются на острове патогенности стафилококков *SapIn3/SapIm3*. Среди выделенных из репродуктивного тракта и молочной железы коров изолятов *S. aureus* гены *lukED*, кодирующие лейкотоксины, выявлены у 30,8% исследованных микроорганизмов. Ген *lukS-PV*, кодирующий лейкотоксин Пантона-Валентайна (PVL) был выявлен у 7,7% изолятов золотистого стафилококка, выделенных от коров с субклинической формой мастита.

Важным этапом колонизации организма золотистым стафилококком является способность данных патогенов связываться с клетками и компонентами внеклеточного матрикса и проникать в

эпителиальные клетки молочной железы коров и другие клетки в тканях молочной железы. Адгезия позволяет уклоняться от иммунного ответа, длительно сохраняться в клетках и вызывать рецидивирующие инфекции [24]. Внедрение *S. aureus* в эпителиальные клетки происходит в основном с помощью фибронектин-связывающих белков (FnBP), которые связываются с фибронектином и $\alpha 5\beta 1$ интегринавыми рецепторами клеток. Данные белки кодируются генами *fnbA* и *fnbB*. В нашем исследовании данные гены обнаружены у изолятов *S. aureus* в 25,0% и 9,6% случаев соответственно (Рисунок 3). Известно, что ген *fnbB* является одним из основных маркеров формирования биопленок у *S. aureus* [25]. В свою очередь, образование биопленок повышает устойчивость стафилококков к действию антибиотиков и способствует обмену генетическим материалом и распространению генов антибиотикорезистентности и факторов вирулентности [24].

Рис. 3. Распространение генетических факторов вирулентности у изолятов *S. aureus* (n=52)

Шигатоксин-продуцирующая кишечная палочка (STEC) является зоонозным патогеном, вызывающим пищевые отравления у людей во всем мире. Распространение STEC часто обусловлено несоблюдением правил гигиены при убое скота. Недоваренные продукты питания из говядины и непастеризованное молоко являются важным источником заражения STEC. Мониторинг этих патогенных бактерий на различных этапах цепочки поставок продовольствия остается главным приоритетом и является важным инструментом контроля безопасности пищевых продуктов в целях защиты общественного здоровья [26]. Гены, кодирующие продукцию шигатоксинов у кишечной палочки, *stx1* и *stx2* были выявлены у 5,8% и 7,7% изолятов *E. coli* соответственно.

Ген *fimA* кодирует белковую субъединицу пили, *fimH* – компонент пилей типа 1 [27]. Bicalho с соавт. обнаружили, что ген *fimH* имеет взаимосвязь с метритом и эндометритом у коров [28]. Ген *fimA* также в значительной степени связан с метритом [29]. При помощи новых разработанных нами тест-систем ген *fimA* детектирован у 84,6% изолятов *E. coli*, при этом в 73,0% изолятов обнаружен ген *fimH* (Рисунок 4).

Рис. 4. Распространение генетических факторов вирулентности у изолятов *E. coli* (n=52)

В исследованных изолятах *S. aureus* и *E. coli* наблюдались паттерны распространения комбинаций генов антибиотикорезистентности с генами вирулентности (Таблица 5).

Комбинации генов антибиотикорезистентности и вирулентности у изолятов *S. aureus* и *E. coli*, выделенных из репродуктивного тракта и молочной железы коров

Комбинация генов	Происхождение	Количество изолятов	%
<i>S. aureus</i>			
<i>ermB/fnbA/fnbB</i>	репродуктивный тракт	1	1,9
<i>mecA/tetM/fnbA/lukED</i>	молочная железа	1	1,9
<i>tetM/fnbA/lukED</i>	молочная железа	2	3,8
<i>ermB/lukED/fnbA/fnbB</i>	молочная железа	2	3,8
<i>ermB/seg/lukED/lukS-PV</i>	молочная железа	4	7,7
<i>E. coli</i>			
<i>blaDHA/fimA</i>	молочная железа	1	1,9
<i>blaDHA/fimA/fimH</i>	репродуктивный тракт	2	3,8
<i>fimA/fimH/stx1/stx2</i>	молочная железа	4	7,7
<i>fimA/fimH</i>	молочная железа репродуктивный тракт	38	73,0

При помощи разработанных тест-систем проведен скрининг распространения генетических детерминант антибиотикорезистентности и вирулентности у клинически значимых в индуцировании воспалительных заболеваний молочной железы и репродуктивного тракта коров микроорганизмов. Проведение мониторинга позволит предупредить появление мультирезистентных и высокопатогенных штаммов микроорганизмов, а также разработать рациональные подходы к антибиотикотерапии.

Выполненные исследования дополняют и детализируют информационную базу данных о биологических особенностях микроорганизмов, расширяют представления о процессах микроэволюции популяций патогенов в условиях современных технологий производства продуктов питания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Estimating US dairy clinical disease costs with a stochastic simulation model / D., Lian, L.M. Arnold, C.J. Stowe et al. // Journal of dairy science. – 2017. – Vol. 100. – № 2. – P. 1472-1486. – DOI: 10.3168/jds.2016-11565.
2. Hematological status of newly-calved cows with mineral metabolism disturbance / K. Plemyashov, G. Nikitin, A. Nikitina et al. // FASEB Journal. – 2019. – Vol. 33. – № S1. – P. 374. – DOI 10.1096/fasebj.
3. Донник И.М., Шкуратова И.А. Молекулярно-генетические и иммунно-биохимические маркеры оценки здоровья сельскохозяйственных животных // Вестник Российской академии наук. – 2017. – Т. 87. – № 4. – С. 362-366. – DOI: 10.7868/80869587317040132.
4. Биохимический профиль высокопродуктивных коров голштинской породы при первичном кетозе / И.А. Шкуратова, А.И. Белоусов, А.С. Красноперов и др. // Ветеринария Кубани. – 2022. – № 4. – С. 7-9. – DOI 10.33861/2071-8020-2022-4-7-9.
5. *mecA* gene is widely disseminated in *Staphylococcus aureus* population / C.L. Wielders, A.C. Fluit, S., Brisse et al. // Journal of clinical microbiology. – 2002. – Vol. 40. – № 11. – P. 3970-3975. – DOI: 10.1128/JCM.40.11.3970-3975.2002.
6. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* from peninsular malaysian animal handlers: molecular profile, antimicrobial resistance, immune evasion cluster and genotypic categorization / M. Chai, M.Z. Sukiman, A.H. Kamarun Baharin et al. // Antibiotics (Basel, Switzerland). – 2022. – Vol. 11. – № 1. – P. 103. – DOI: 10.3390/antibiotics11010103.
7. Detection of *Staphylococcus aureus* enterotoxins A to D by real-time fluorescence PCR assay / M. Klotz, S. Opper, K. Heeg et al. // Journal of clinical microbiology. – 2003. – Vol. 41. – № 10. – P. 4683-4687. – DOI: 10.1128/JCM.41.10.4683-4687.2003.
8. Expression of enterotoxin genes in *Staphylococcus aureus* isolates based on mRNA analysis / Y.D. Lee, B.Y. Moon, J.H. Park et al. // Journal of microbiology and biotechnology. – 2007. – Vol. 17. – № 3. – P. 461-467.

9. Leukotoxin and pyrogenic toxin Superantigen gene backgrounds in bloodstream and wound *Staphylococcus aureus* isolates from eastern region of China / C. He, S. Xu, H. Zhao et al. // BMC infectious diseases. – 2018. – Vol. 18. – № 1. – P. 395. – DOI: 10.1186/s12879-018-3297-0.
10. SaQuant: a real-time PCR assay for quantitative assessment of *Staphylococcus aureus* / C. Wood, J. Sahl, S. Maltinsky et al. // BMC microbiology. – 2021. – Vol. 21. – № 1. – P. 174. – DOI: 10.1186/s12866-021-02247-6.
11. Interrogating the bovine reproductive tract metagenomes using culture-independent approaches: a systematic review / C.T. Ong, C. Turni, P.J. Blackall et al. // Animal microbiome. – 2021. – Vol. 3. – P. 41. – DOI: 10.1186/s42523-021-00106-3.
12. Cengiz M., Uslu M.O., Balcioglu I. Treatment of *E. coli* HB101 and the *tetM* gene by Fenton's reagent and ozone in cow manure // Journal of environmental management. – 2010. – Vol. 91. – № 12. – P. 2590-2593. – DOI:10.1016/j.jenvman.2010.07.005.
13. Jinneman K.C., Yoshitomi K.J., Weagant S.D. Multiplex real-time PCR method to identify Shiga toxin genes *stx1* and *stx2* and *Escherichia coli* O157:H7/H- serotype // Applied and environmental microbiology. – 2003. – Vol. 69. – № 10. – P. 6327-6333. – DOI: 10.1128/AEM.69.10.6327-6333.2003.
14. Development of multiplex polymerase chain reaction assays for detecting enterotoxigenic *Escherichia coli* and their application to field isolates from piglets with diarrhea / S.I. Lee, S.G. Kang, M.L. Kang et al. // Journal of veterinary diagnostic investigation. – 2008. – Vol. 20. – № 4. – P. 492-496. – DOI: 10.1177/104063870802000413.
15. Prevalence and characterization of *Staphylococcus aureus* cultured from raw milk taken from dairy cows with mastitis in Beijing, China / W. Wang, X. Lin, T. Jiang et al. // Frontiers in microbiology. – 2018. – Vol. 9. – P. 1123. – DOI: 10.3389/fmicb.2018.01123.
16. Occurrence of *Staphylococcus aureus* on farms with small scale production of raw milk cheeses in Poland / J.G. Rola, A. Czubkowska, W. Korpysa-Dzirba et al. // Toxins. – 2016. – Vol. 8. – № 3. – P. 62. – DOI: 10.3390/toxins8030062.
17. Enterotoxin gene profile and molecular characterization of *Staphylococcus aureus* isolates from bovine bulk milk and milk products of Tigray region, Northern Ethiopia / E.K. Tarekgne, T. Skjerdal, S. Skeie et al. // Journal of food protection. – 2016. – Vol. 79. – № 8. – P. 1387-1395. – DOI: 10.4315/0362-028X.JFP-16-003.
18. Genotyping of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) isolated from milk and dairy products in South Italy / M.G. Basanisi, G. La Bella, G. Nobili et al. // Food microbiology. – 2017. – Vol. 62. – P. 141-146. – DOI: 10.1016/j.fm.2016.10.020.
19. Methicillin resistant *Staphylococcus aureus* among goat farms in Eastern province, Saudi Arabia: Prevalence and risk factors / W. El-Deeb, M. Fayez, A. Elmoslemany et al. // Preventive veterinary medicine. – 2018. – Vol. 156. – P. 84-90. – DOI: 10.1016/j.prevetmed.2018.05.005.
20. Profiles of *Staphylococcus aureus* isolated from goat persistent mastitis before and after treatment with enrofloxacin / M.C. Lima, M. de Barros, T.M. Scatamburlo et al. // BMC microbiology. – 2020. – Vol. 20. – № 1. – P.127. – DOI: 10.1186/s12866-020-01793-9.
21. Molecular epidemiology and distribution of antimicrobial resistance genes of *Staphylococcus* species isolated from Chinese dairy cows with clinical mastitis / Y. Qu, H. Zhao, D.B. Nobrega et al. // Journal of dairy science. – 2019. – Vol. 102. – № 2. – P. 1571-1583. – DOI: 10.3168/jds.2018-15136.
22. Detection of *seg*, *seh*, and *sei* genes in *Staphylococcus aureus* isolates and determination of the enterotoxin productivities of *S. aureus* isolates harboring *seg*, *seh*, or *sei* genes / K. Omoe, M. Ishikawa, Y. Shimoda et al. // Journal of clinical microbiology. – 2002. – Vol. 40. – № 3. – P. 857-862. – DOI: 10.1128/JCM.40.3.857-862.2002.
23. Yoong P., Torres, V.J. Counter inhibition between leukotoxins attenuates *Staphylococcus aureus* virulence // Nature communications. – 2015. – Vol. 6. – P. 8125. – DOI: 10.1038/ncomms9125.
24. Analysis of virulence traits of *Staphylococcus aureus* isolated from bovine mastitis in semi-intensive and family dairy farms / J.J. Guzmán-Rodríguez, M.F. León-Galván, J.E. Barboza-Corona // Journal of veterinary science. – 2020. – Vol. 21. – № 5. – P. e77. – DOI: 10.4142/jvs.2020.21.e77.
25. Characterization of biofilm formation and virulence factors of *Staphylococcus aureus* isolates from paediatric patients in Tehran, Iran / H. Kadkhoda, Z. Ghalavand, B. Nikmanesh et al. // Iranian journal of basic medical sciences. – 2020. – Vol. 23. – № 5. – P. 691-698. – DOI: 10.22038/ijbms.2020.36299.8644.

26. Virulence genes (*stx/stx/aea*) and O serogroups of *Escherichia coli* strains isolated from the slaughtered cattle and ground meat sold in retail markets in Dakar, Senegal / L. Loubamba, A. Diallo, B. Musabyemariya et al. // *The Microbe*. – 2023. – Vol. 1 – DOI: 10.1016/j.microb.2023.100024.
27. Association between virulence factors of *Escherichia coli*, *Fusobacterium necrophorum*, and *Arcanobacterium pyogenes* and uterine diseases of dairy cows / M. L. Bicalho, V.S. Machado, G. Oikonomou et al. // *Veterinary microbiology*. – 2012. – Vol. 157. – № 1-2. – P. 125-131. – DOI: 10.1016/j.vetmic.2011.11.034.
28. Molecular and epidemiological characterization of bovine intrauterine *Escherichia coli* / R.C. Bicalho, V.S. Machado, M.L. Bicalho et al. // *Journal of dairy science*. – 2010. – Vol. 93. – № 12. – P. 5818-5830. – DOI: 10.3168/jds.2010-3550.
29. Antimicrobial resistance and presence of virulence factor genes in *Arcanobacterium pyogenes* isolated from the uterus of postpartum dairy cows / T.M. Santos, L.S. Caixeta, V.S. Machado et al. // *Veterinary microbiology*. – 2010. – Vol. 145. – № 1-2. – P. 84-89. – DOI: 10.1016/j.vetmic.2010.03.001.

ANALYSIS OF THE SPREAD OF GENETIC DETERMINANTS OF ANTIBIOTIC RESISTANCE AND VIRULENCE OF *S. AUREUS* AND *E. COLI* USING NOVEL PCR KITS

¹Sokolova Olga Vasilievna, Doctor of Veterinary Science,
Head of Ural Scientific Research Veterinary Institute – structural subdivision
of the FSBSI UrFASRC, UrB of RAS, Leading Researcher

²Zubareva Vladlena Dmitrievna, Junior Researcher

^{1,2}FSBSI Ural Federal Agrarian scientific Research Centre, UrB of RAS,
Ekaterinburg, Russia, e-mail: ¹nauka_sokolova@mail.ru; ²zzub97@mail.ru

*Mastitis and metritis are the main diseases causing significant economic damage to dairy cattle breeding associated with reduced fertility, productivity and premature culling of cows. The aim of our research was to develop PCR kits and screen etiologically significant in inflammation of the reproductive tract and mammary gland microorganisms for the presence of virulence and antibiotic resistance genes. The conducted monitoring of the spread of genetic determinants of antibiotic resistance and virulence in *S. aureus* and *E. coli* isolates will allow us to develop measures for rational antibiotic therapy.*